

Milano, 25/06/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

**INFLUENZA DELLA CONFORMAZIONE TORACICA SULLA TOLLERANZA ALLO SFORZO IN
UNA COORTE PROSPETTICA DI INDIVIDUI SINTOMATICI CON PROLASSO VALVOLARE
MITRALICO SOTTOPOSTI AD ECOCARDIOGRAMMA DA SFORZO FISICO**

ACRONIMO: "MVP&ESE"

Proponente: MultiMedica

Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia

MultiMedica- Ospedale San Giuseppe

E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio **“INFLUENZA DELLA CONFORMAZIONE TORACICA SULLA TOLLERANZA ALLO SFORZO IN UNA COORTE PROSPETTICA DI INDIVIDUI SINTOMATICI CON PROLASSO VALVOLARE MITRALICO SOTTOPOSTI AD ECOCARDIOGRAMMA DA SFORZO FISICO”**.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha **lo scopo principale** di stabilire se la tolleranza allo sforzo fisico, quantificata con ecocardiogramma da sforzo fisico, sia significativamente ridotta nei soggetti sintomatici con prolasso valvolare mitralico rispetto ai controlli sintomatici senza prolasso valvolare mitralico, abbinati per età e sesso.

I **Pazienti in studio** sono 31 individui sintomatici con prolasso valvolare mitralico senza insufficienza mitralica severa e 31 controlli sintomatici senza prolasso valvolare mitralico, abbinati per età e sesso. La durata dello studio sarà di circa sei mesi.

I soggetti con prolasso valvolare mitralico hanno spesso una conformazione toracica a torace concavo e generalmente hanno una tolleranza allo sforzo fisico ridotta rispetto ai soggetti senza prolasso valvolare mitralico. Ad oggi, nessun autore ha valutato la possibile influenza della conformazione toracica sulla tolleranza all'esercizio fisico, valutata con ecocardiogramma da sforzo fisico, nei soggetti sintomatici con prolasso valvolare mitralico. Abbiamo ipotizzato che i soggetti con prolasso valvolare mitralico, che hanno spesso varie anomalie della parete toracica anteriore, potrebbero avere una tolleranza all'esercizio fisico, valutata con ecocardiogramma da sforzo fisico, significativamente ridotta rispetto ai soggetti sani senza prolasso valvolare mitralico. Inoltre, abbiamo ipotizzato che, all'interno del gruppo di soggetti con prolasso valvolare mitralico, l'insufficienza mitralica al picco dell'esercizio possa essere significativamente meno severa nei soggetti con prolasso valvolare mitralico e conformazione toracica a torace concavo o piatto o pectus excavatum, rispetto a quelli con conformazione toracica normale.

Il nostro studio ha l'**obiettivo principale** di stabilire se la tolleranza allo sforzo fisico, quantificata con ecocardiogramma da sforzo fisico, sia significativamente ridotta nei soggetti sintomatici con prolasso valvolare mitralico rispetto ai controlli sintomatici senza prolasso valvolare mitralico, abbinati per età e sesso.

L'**obiettivo secondario** dello studio è quello di stabilire la relazione tra la conformazione toracica del paziente, misurata in maniera non invasiva con l'indice di Haller modificato (acronimo inglese “MHI”), e l'entità dell'insufficienza mitralica al picco dell'esercizio fisico, quantificata all'ecocardiogramma da sforzo fisico, nella stessa coorte di individui con prolasso valvolare mitralico.

La raccolta dati è monocentrica e sarà eseguita dall'Unità Operativa di Cardiologia.

L'inizio dello studio è previsto per agosto 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, nè è prevista la raccolta di campioni ematici.

Il Promotore dello studio è -MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Andrea Sonaglioni

RICHIESTE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Protocollo V1.3 del 25.05.2025

Sinossi V1.3 del 25.05.2025

Foglio Informativo e Modulo Consenso con privacy V1.3 del 25.05.2025

Lettera al Medico di Medicina Generale V1.3 del 25.05.2025

Lista Variabili V1.3 del 25.05.2025

CV Sperimentatore principale

Dichiarazione assenza conflitto interesse Sperimentatore Principale